

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. T.: "O'zbekiston". 2001. 45b
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-son Farmoniga 1-ilova. "2022 — 2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha" Milliy dastur.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. "O'zbekiston" nashriyoti. T.: 2023 29-bet.
4. N. Ismatova, Z. Zamonov, Z. Islomov, D. Rahimjonov, O. Maxmudov, D. Ro'ziyeva, S. Shermuxamedova, S. Akkulova, N. Xolmuxamedova, Z. Jabborova. Tarbiya. Darslik. T.: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.

UO'K: 372.47:372.851

AQLIY OPERATSIYALARNI MATEMATIK MASALALAR ORQALI SHAKLLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/12192033>

Xudoyberdiyeva Sh.M.

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada aqliy operatsiyalarga qisqacha ta'riflar keltirilgan. Aqliy operatsiyalarni qay tarzda shakllanishini ko'rsatish uchun bir nechta matematik masalalar havola qilingan. Buning uchun chizmalardan ham foydalanilgan. Maqoladagi ma'lumotlardan foydalanib, boshqa ko'rinishda masalalar tuzish mumkin bo'ladi.*

Kalit so'zlar. *Taqqoslash, analiz, sintez, abstraksiya, konkretlashtirish, induksiya, deduksiya, o'quvchilar psixikasi.*

Аннотация. *В статье даны краткие определения мыслительных операций. Приводятся несколько математических задач, иллюстрирующих формирование мыслительных операций. Для этого также использовались рисунки. Используя информацию в статье, можно будет создавать проблемы по-другому.*

Ключевые слова: *Сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, индукция, дедукция, психология учеников.*

Abstract. *The article provides brief definitions of mental operations. Several mathematical problems are cited to illustrate how mental operations are formed. Drawings were also used for this. Using the information in the article, it will be possible to create problems in a different way.*

Key words: *Comparison, analysis, synthesis, abstraction, concretization, induction, deduction, psychology of students.*

Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning aqliy operatsiyalarini rivojlantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismidir. Boshlang'ich sinflarda matematik masalalarni yechish bolalarda aqliy operatsiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Matematik masalalar o'quvchilarning mantiqiy, ijodiy, tanqidiy, tizimli fikrlashini rivojlantirishga ko'maklashadi.

Matematik masalalarni yechish o'quvchilarning qobiliyatini, tashabbusini, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi va intellektual rivojlanishini ta'minlaydi.

Fikrlash texnikasi o'z-o'zidan shakllanmaydi. O'qituvchining asosiy vazifasi bu yo'nalishda faol va mohirona ish olib borish, o'quv jarayonini mukammal va samarali tashkil etish, bolalar bilim doirasini boyitish, fikrlash texnikasini shakllantirish va rivojlantirish, maktab o'quvchilarining qobiliyatini takomillashtirishga hissa qo'shishdan iborat.

O'quvchilarning tafakkri rivojlantirish muammolari bilan bir qator mahalliy va xorijiy olimlardan A.A.Vagner, L.S.Vigotskiy, P.Y.Galperin, S.L.Rubinshteyn va boshqalar tadqiqot ishlari olib borganlar. Olimlar tomonidan «aqliy operatsiya» (aqliy harakat) miya faoliyatining ma'lum bir usuli sifatida ta'riflanadi. S.L.Rubinshteyn va I.N.Pospelov asarlarida analiz – kuzatilgan tadqiqot ob'yektlarining alohida qismlarini ajratib olish va o'rganish bilan

tavsiflangan tadqiqot usuli sifatida ta'kidlanadi. Olimlar S.L.Rubinshteyn, M.V. Gameso, R.S.Nemov va boshqalar tadqiqotlarida sintezni aqliy operatsiya sifatida qarab, biror narsa, tushuncha, hodisa yoki ob'yektlar to'g'risida to'liq ma'lumot olish uchun ular orasidagi semantik aloqalarni bir butunga birlashtirish orqali qrash ko'rsatib o'tilgan. R.S.Nemov va boshqa ko'plab olimlar taqqoslash – bu hodisalarning umumiy va turli xil xususiyatlarini ochib beradigan aqliy operatsiya ekanligini ta'kidlaganlar.

L.S.Vigotskiy, A.N.Leontevlar abstrakt fikrlash jarayonini haqiqiy bo'lsa-da, muayyan tajribalar, ob'yektlar, odamlar yoki vaziyatlarga bog'liq bo'lmagan murakkab tushunchalarni tushunish va o'ylash qobiliyati sifatida ko'rib o'tishgan.

L.F.Tixomirova va A.V.Basovning operatsiyani rivojlantirish bo'yicha ishlarini tahlil qilgandan so'ng konkretlashtirish terminiga abstraktsiyaga qarama-qarshi tushuncha sifatida qarab, ma'lum bir tushuncha yoki umumiy pozitsiyaga mos keladigan individual narsaning aqliy tasviridir degan ta'rifni berganlar [1].

Aqliy operatsiyalar - bu moddiy, haqiqiy yoki xayoliy fikrlashda amalga oshiradigan harakatlar. Aqliy operatsiyalar bizning fikrlashimizning individual «qurilish bloklari» yoki bosqichlari. Aqliy operatsiyalarning asosiy turlariga quyidagilar kiradi:

Taqqoslash. Taqqoslash - bu real dunyoning alohida ob'yektlari yoki hodisalari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlashdan iborat aqliy operatsiya.

Biror kishi ikkita ob'yektni kuzatganida, u tabiiy ravishda bu ob'ektlarning o'xshashligini yoki farqlarini seza boshlaydi. Ko'rinishidan oddiy bo'lsa-da, bu operatsiya bir qator murakkab elementlarni o'z ichiga oladi. «Umuman taqqoslash» yo'q, bu har doim taqqoslanayotgan ob'ektlarning qaysi xususiyatlari biz uchun muhim ekanligiga, bizni nima qiziqtirishiga bog'liq. Vaziyatga, ehtiyojlarimizga qarab (ba'zan juda nozik), taqqoslash uchun turli asoslar mavjud.

Masalan, ikkita qizil va sariq rangda uchburchaklar berilgan. "Berilgan uchburchaklarning qaysi biri teng tomonli; qaysi birining perimetri katta?" degan savol qo'yilgan bo'lsin. Uchburchaklarning ranglaridagi farq umuman ahamiyatga ega emas, lekin ularning bu belgisidan o'quvchilarning yoshlarini hisobga olib qaysi uchburchak haqida gapirilayotganini aniqlash qulay bo'ladi. Qaysi uchburchak teng tomonli ekanini qarash bilan aniqlash unchalik qiyin topshiriq emas. Uchburchaklarning tomonlarini chizg'ich yordamida o'lchab aniqlanib, perimetrlarini hisoblab o'zaro taqqoslab berilgan savollarga javob topiladi.

Bilvosita taqqoslash odatda bizning intellektimizning to'liq kuchiga tayanadi; masalan, tasavvur va vizual harakatlar taqqoslashda «vositachi» sifatida ishlatilishi mumkin. Boshlang'ich sinf matematika kursida to'g'ri to'rtburchakning yuzi tushunchasi kiritilgach yuzani topish ham o'rgatiladi. Mustaqil ish sifatida bolaning uyidagi honalarning yuzini va ular orasida qaysi biri eng katta yuzaga ega ekanligini aniqlash topshirig'i beriladi. Bola keskin farq qilmaydigan honalarni bevosita taqqoslash orqali aniqlay olmaydi. Buni aniqlash uchun albatta o'lchash ishlarini bajaradi [2]. Honalar yuzalarini hisoblab, keyin qaysi hona katta yuzali ekanini aniqlaydi.

To'g'risini aytganda, tabiatda, odatda ikkita bir xil ob'yekt bo'lmaydi. Har qanday ikkita tosh bir-biridan farq qiladi, samoviy jismlar farq qiladi, ikkita qush yoki hasharot mutlaqo bir xil emas. Hatto ikkita bir xil atom yoki elektron ham mavjud emas deb tahmin qilish kerak. Bizning fikrlashimiz ob'ektlarni bir xil qiladi. Buning uchun, aslida, taqqoslash operatsiyasi mavjud.

Bundan tashqari, inson ongi har qanday sharoitda hamisha bir xil bo'lgan narsalarni o'ylab topdi. Biz, albatta, matematik - faqat xayoliy – ob'yektlar haqida gapiramiz. Shunday qilib, matematikada tomon uzunligi 7 santimetr bo'lgan barcha teng tomonli uchburchaklar har doim bir-biriga tengdir.

Taqqoslash operatsiyasi psixikaning ishlashi uchun juda muhimdir. Har qanday taqqoslashda, yuqorida aytganimizdek, u yoki bu asos, u yoki bu muhim xususiyatlar mavjud. Ahamiyatlisi shundaki, taqqoslash operatsiyasida nafaqat bazalarda, balki taqqoslash algoritmidagi ham individual farqlar mavjud [3].

Misol. To'rtta o'quvchiga yana biri qizil rangda ikkinchisi sariq rangda bo'lgan uchburchaklar ko'rsatilib ularning farqini aytish topshirilgan bo'lsin. Barcha fanlar uchun taqqoslashning asosiy mezon shaklidir, ammo ikkinchi darajalilari ham bor - rang, o'lcham. Lekin bu masalada shakl bir xilligi ma'lum shuning uchun bu jihatga e'tibor qaratilmasligi tabiiy hol. O'quvchilar quyidagicha fikr yuritishlari mumkin. Birinchi o'quvchi yaqqol ko'zga tashlanadigan belgi bo'lgani uchburchaklar rangidagi farqni aytadi. Ikkinchisi uchburchaklarning burchaklariga qarab farqini aytish mumkin. Masalan, biri o'tkir burchakli ikkinchisi o'tmas burchakli deyishi mumkin. Uchinchi o'quvchi uchburchaklar perimetrlaridagi farqni aytadi, to'rtinchisi esa uning yuzlaridagi farqni aytadi.

Taqqoslash operatsiyasi bizning fikrlashimiz tomonidan shunchalik tez va ko'p hollarda amalga oshiriladiki, biz taqqoslash algoritmlari haqida o'ylashga vaqtimiz yo'q. Algoritmlar bizning misolimizdagi kabi oddiy mantiqiy emas, balki juda boshqacha va o'ziga xos bo'lishi mumkin. Taqqoslash ko'p mezonli bo'lishi mumkin, qachonki biz boshimizda bir qator taqqoslash mezonlarini shakllantiramiz va keyin go'yo ongimizda taqqoslanayotgan ob'yektlarga nuqtalar qo'yamiz. Ba'zi taqqoslash algoritmlari tabiatan bizga xosdir va fan tomonidan hali to'liq o'rganilmagan.

Analiz va sintez. Analiz - biror narsani aqliy qismlarga bo'lish yoki ob'yektning individual xususiyatlarini aqliy ravishda ajratish. Ushbu operatsiyaning mohiyati shundaki, o'quvchi har qanday ob'yekt yoki hodisani idrok etish yoki tasavvur qilish orqali uning bir qismini boshqasidan aqliy ravishda tanlab olishi, keyin esa keyingi qismini tanlashi va hokazo.

Analiz orqali o'quvchi idrok qilgan narsa qaysi qismlardan iboratligini bilib oladi. Analiz o'quvchiga butunni qismlarga ajratish imkonini beradi, ya'ni, o'quvchi idrok qilayotgan narsalarning tuzilishini tushunishga imkon beradi. Biroq, har doim ham butunni qismlarga ajratishning bitta usuli mavjud emas [4]. Agar tizim juda murakkab bo'lsa, unda bu usullar juda ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun, taqqoslash operatsiyasida bo'lgani kabi, analiz ham asoslarga ega bo'lishi mumkin.

Misol. Aytaylik sonlar ketma-ketligi berilgan va bu ketma-ketlikning medianasi, modasini topish kerak bo'lsin. O'quvchi avtomatik ravishda ketma-ketlikdagi sonlarni turlarga: eng ko'p qatnashayotgan son, eng katta son, eng kichik son va boshqa turlarga ajratadi. So'ngra berilgan topshiriqni bajaradi.

O'quvchi nafaqat vizual tarzda taqdim etilgan narsalarni analiz qilishi mumkin. Balki jarayonlarni analiz qilishi ham mumkin. Analizning bu ko'rinishi asosan matnli harakatga doir masalalarda yuzaga chiqadi. Misol uchun quyidagi masalani olaylik.

Daryo oqimining tezligi 3km/h, paraxodning tezligi esa 21 km/h ga teng. A punkt dan B punktga masofa 48 km bo'lsa, oqim bo'ylab harakat qilgan paraxod A Punktdan B punktga qancha vaqtda yetib keladi.

O'quvchi bu masalani yechish uchun daryo oqimi tezligini alohida tasavvur qiladi, paraxodning tezligini tasavvur qiladi va masala shartiga ko'ra paraxod oqim bo'yicha harakat qilayotganini hisobga olib daryo oqimi tezligiga paraxodning tezligini qo'shadi. So'ngra kerakli hisoblashlarni bajarib masalaning yechimini topadi.

Vizual ob'yektlarni analiz qilishda biz quyidagilarni ta'kidlaymiz:

- mavzuning asosiy qismlari (tuzilmasi),
- rangi, shakli, moddiy xususiyatlari va boshqa xususiyatlari.

Ob'yektlarni analiz qilish, albatta, nafaqat vizual, balki xotiradan ham amalga oshirilishi mumkin.

Sintez - bu analizga qarama-qarshi bo'lgan operatsiya, ob'yektlar yoki hodisalar qismlarining bir butunga aqliy birikmasi, ularning individual xususiyatlarining aqliy kombinatsiyasi.

Inson hayoti davomida doimiy, har kuni va hatto soatlab analiz va sintezdan foydalanadi. Masalan, dars davomida aynan fanga bog'liq bo'lgan tarzda bo'lmasa ham analiz va sintez operatsiyasi albatta ro'y beradi [5].

Analiz ham, sintez ham sof amaliy maqsadlarni ko'zlashi mumkin yoki ularda nazariy maqsadlar ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi holda, odam faqat «haqiqat uchun haqiqat» bilan qiziqadi, ya'ni u dunyoning yagona, ilmiy rasmini (modelini) ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Abstraktsiya va konkretlashtirish. Abstraktsiya - boshqa muhim xususiyatlar foydasiga ob'yektning ba'zi qismlari yoki xususiyatlaridan aqliy chalg'itish. Siz ob'yektning har qanday belgilari yoki xususiyatlaridan mavhum bo'lishingiz mumkin. Biror narsadan mavhum bo'lish, unga ahamiyat bermaslik, bu holatni e'tiborsiz qoldirishdir.

Misollar. Ismatda 15 ta yong'oq bor edi. U yong'oqlarining bir nechtasini yo'qotib qo'ydi. Unda qancha yo'ng'oq qoldi.

Ushbu masala o'quvchilar e'tiboriga havola etilganda ularning aksariyat qismi javob topa olmasligi aniq. Bunday masalaga javob topish uchun o'quvchilarga avval matematikada harflardan ham foydalanish mumkinligi va muhimligi aytib o'tilishi zarur. Lekin shunday bo'lgan taqdirda ham sinfda 2 yoki 3 nafardan ortiq o'quvchida bu masalaga javob bo'lmasligi mumkin. Aynan shu yerda abstraktlash operatsiyasi shakllantiriladi. Ya'ni o'quvchi yo'qolgan yong'oqlarning soni nechtaligiga ahamiyat qaratmaslikni, u mavhumligicha qolishi mumkinligini o'rganadi. Yo'qolgan yong'oqlar x harfi bilan belgilanib, qolgan yong'oqlar 15-x ifoda orqali ifodalanadi. Boshlang'ich sinf matematikasida abstraktlash asosan harfiy ifodalar tushunchasini kiritish orqali shakllantiriladi [6].

Konkretlashtirish (lotincha «shakllangan» dan) - bilish usuli, ma'lum bir umumiy bayonotni ma'lum bir ob'yekt yoki hodisaga o'tkazish bilan bog'liq aqliy operatsiya. Masalan, ikkiga karrali bo'lgan sonlar juft sonlardir. O'quvchi bu ta'rifni o'rganganidan keyin hech qiynalmay sonlarni juft va toqqa ajrata oladi, ya'ni umumiy qoidani aniq sonlarda ko'ra oladi. Konkretlashtirish operatsiyasi to'g'ri shakllangan o'quvchi har qanday malumotni to'g'ri talqin eta oladi.

Induksiya va deduksiya. Bizning aqliy faoliyatimizning muhim xususiyati shundaki, natijada biz yangi bilimlarga ega bo'lamiz (olishimiz mumkin). Yangi bilimlarni olish to'g'ridan-to'g'ri xulosaga keladi, bu ham aqliy operatsiyalar deb ataladi. Odatda xulosalarning ikkita asosiy turi mavjud:

- induktiv xulosalar (induksiya),

- deduktiv xulosalar (deduktsiya).

Induksiya-muayyan holatlardan umumiy holatga o'tish, bu alohida holatlarni qamrab oladi.

Misollar. Aytaylik, 7 soniga 5 ni qo'shdik. Yig'indi 12 ga teng. 12 soni 7 dan katta. $7 \times 5 = 35$. Bu kabi misollarni o'quvchi ko'p ishlagan. Natijada o'quvchisa "sonni biror songa qo'shganda yoki 1dan katta songa ko'paytirganda natija o'zidan katta bo'ladi" (*) degan hulosaga keladi. Huddi shu kabi ayirish va bo'lish uchun ham "berilgan sondan biror sonni ayrilganda yoki berilgan sonni boshqa birdan katta songa bo'lganda natija bu sondan kichik bo'ladi" degan xulosaga keladi. Boshlang'ich sinf matematika kursida manfiy son tushunchasi kiritilmagani uchun (*) hulosaga musbat terminini qo'shish shart emas. Shuningdek kuzatishlar natijasida "berilgan sonni birdan kata songa ko'paytirilsa ko'paytma bu sondan katta bo'ladi, birdan kichik songa ko'paytirilsa ko'paytma bu sondan kichik bo'ladi" degan xulosaga keladi.

Har qanday aqliy operatsiyada bo'lgani kabi, induksiyada ham biz ba'zi xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, qilingan xulosa yetarlicha ishonchli yoki mutlaqo yolg'on bo'lmasligi mumkin [7]. Induktiv xulosaning ishonchliligi nafaqat u qurilgan holatlar sonini ko'paytirish orqali, balki ob'yektlar va hodisalarning ahamiyatsiz belgilari o'zgarib turadigan turli xil misollardan foydalanish orqali ham erishiladi.

Masalan "Faqat o'ziga va 1ga qoldiqsiz bo'linadigan son tub son deyiladi" ta'rifga ko'ra o'quvchi 1 soni haqida xulosa chiqarishda adashishi mumkin.

Induksiyaga qarama - qarshi bo'lgan aqliy operatsiya-bu deduksiya-umumiy holat asosida ma'lum bir holatga nisbatan qilingan xulosa. Masalan, raqamlar yig'indisi uchga ko'p bo'lgan barcha sonlar uchga bo'linganligini bilib, biz 412815 soni qoldiqsiz uchga bo'linadi deb bahslashishimiz mumkin. Shuningdek surati maxrajidan kichik bo'lgan son 1 dan kichik ekanini bilgan o'quvchi $\frac{5}{6}$ sonining 1 dan kichikligini ayta oladi.

Turli darajadagi aniqlik va ishonchlilikni umumlashtirish orqali induksiya atrofimizdagi dunyo haqidagi bilimlarimizni boyitishga yordam beradi. Aytishimiz mumkinki, dunyoning surati (modeli) turli xil induktiv xulosalardan iborat.

Aqliy operatsiyalar boshlang'ich sinf matematika kursi o'rgatilyotgan davrda to'g'ri shakllantirilgandagina o'quvchi yuqori sinf matematika kurslarida va oliy ta'limda matematika fanini oson o'zlashtira oladi. Shunday qilib, psixologik adabiyotlarni tahlil qilib, biz fikrlash psixologiyaning eng qiyin muammolaridan biri ekanligini aniqladik. Fikrlash bu - aqliy operatsiyalarni yechishga qaratilgan ichki jarayondir. Maktab yoshida, keyinchalik katta yoshda ham muhim, qiyinroq muammolarni hal qilishga yordam beradigan poydevor qo'yiladi. Har bir operatsiyani ishlab chiqishga e'tibor berish va kompleksda mavjud bo'lganmaksimal operatsiyalar soni hamda vazifalarni tanlash kerak. Ular ish mavzusiga asoslanib har bir darsda va har qanday mavzuda qo'llanilishi mumkin. Lekin, matematika katta imkoniyatlarga ega. Eksperiment davrida o'rganilgan matematik material asosida biz aqliy operatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha vazifalarni ishlab chiqish uchun mavzularni oldik. To'rtinchi sinf o'quvchilarida aqliy operatsiyalarni yanada rivojlantirish uchun shakllantiruvchi eksperiment davrida ishlab chiqilgan vazifalardan tashqari, geometrik xarakterdagi qo'shimcha topshiriqlar ham tuzilgan. Shunday qilib, eksperimental ishlar aqliy operatsiyalarni rivojlantirishda ushbu vazifalardan foydalanish samaradorligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: информ.-метод. пособие к курсу «Психология человека» – М.: Пед. о-во России, 2004. – 276 б
2. Давыдов В.В. Лекции общей психологии.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -2-е изд., стер.-М.: "Академия", 2008.-176 с.
3. Давыдов В. В. Определение мышления // Культурно-историческая психология. – 2006. – № 2. – В 3–16.
4. Леонтьев А. Н. Мышление // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1974. – В158–159.
5. Немов Р. В Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед.: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Кн. 1: Общие основы психологии. – В 520–530.
6. Рубинштейн В Л. Основы общей психологии. – СПб., 2005. – В 225.
7. Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника: популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. –240с.

UO'K: 573.2

BIOLOGIYANI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISH HAMDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH METODLARI

<https://zenodo.org/records/12192043>

Muxsinboyev Odilbek Muxuddin o'g'li
Abdurahmonova Mashxura Javdatovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annatotsiya. *Maqolada fanlararo integratsiyaning paydo bo'lishi va fanlarga, jumladan, biologiya fanlariga kirib kelishi hamda natijalari haqida fikr yuritiladi. Fanlararo integratsiyasini qo'llanganidan so'ng fan yutuqlari hamda kamchiliklari, fanlararo integratsiyaning bugungi kunda tutgan o'rni yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, fanlararo bog'lanish, interfaol metodlar, differentsiatsiya, genetika, evolutsion ta'limot.*

Аннатоция. *В статье рассматривается возникновение и проникновение междисциплинарной интеграции в науки, включая биологические науки, а также ее результаты. Научные достижения после применения междисциплинарной интеграции биологических наук также освещаются в свете их недостатков. Также освещается роль междисциплинарной интеграции в биологических науках сегодня.*

Ключевые слова: *междисциплинарные связи, интерактивные методы, преимущества и недостатки интерактивных методов, предложения и рекомендации, дифференциация, интеграция, генетика, эволюционное учение.*

Abstract. *The article reflects on the origin of interdisciplinary integration and its connection with the sciences, including biology. After applying interdisciplinary integration of the Biological Sciences, the achievements and disadvantages of science are also covered. The role of interdisciplinary integration in Biological Sciences today is also highlighted.*

Key words: *interdisciplinary linkage, interactive methods, advantages and disadvantages of interactive methods, suggestions and recommendations, differentiation, integration, genetics, evolutionary doctrine.*

Ta'lim sifatini oshirish borasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish jarayonida fanlararo bog'lanishni amalga oshirish, hattoki, davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Bu borada hukumatimiz tomonidan qator qonunlar, qarorlar qabul qilingan. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020-yilning 12-avgustida "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi yuqoridagi fikrimizning amaliy isboti sanaladi [1]. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimdagi progressiv yangilanishlar borasidagi dastlabki qadam hisoblanadi.

